

Anda adalah CEO perusahaan Vian Mining Co yang bertanggung jawab dalam memastikan jumlah investasi dalam aktivitas ESG.

You are the CEO of Vian Mining Co., responsible for overseeing investments in ESG activities.

Perusahaan wajib memenuhi good mining practice terkait Reklamasi berlandaskan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014.

The company must adhere to good mining practices, particularly in reclamation, as mandated by the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 7 of 2014.

Perusahaan mengestimasi bahwa nilai asset retirement obligations (ARO) dan environmental obligation (EO) pada tahun 2023 adalah \$220 Million dan \$120 Million yang merupakan bagian dari Provisi pembongkaran, rehabilitas, reklamasi, dan penutupan asset.

For 2023, Vian Mining Co. estimates its Asset Retirement Obligations (ARO) at \$220 million and Environmental Obligations (EO) at \$120 million, covering provisions for asset dismantling, rehabilitation, reclamation, and closure.

Pada tanggal 19 Mei 2023, perusahaan mengadakan perjanjian dengan Bank BCA untuk penerbitan Bank Guarantee sebesar \$340 untuk jaminan reklamasi perusahaan.

On May 19, 2023, Vian Mining Co. entered into an agreement with Bank BCA for the issuance of a Bank Guarantee totaling \$340 million as a reclamation guarantee.

Berikut ini informasi terkait dengan Laporan Posisi Keuangan dan kegiatan reklamasi tahun 2023 dan 2022.

The following information pertains to the Statement of Financial Position and reclamation activities for the years 2023 and 2022.

VIAN MINING CO			
Laporan Posisi Keuangan Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			
(Consolidated Statement of Financial Position 31 December 2023 and 2022)			
Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS			<i>Expressed in thousand of US Dollars</i>
	2023	2022	
Aset			Assets
Aset Lancar			Current Assets
Kas dan Setara Kas	524	500	<i>Cash and Cash Equivalents</i>
Piutang Usaha	129	131	<i>Account Receivable</i>
Persediaan	110	185	<i>Inventories</i>
Aset Tidak Lancar			
Kas dan Deposito Berjangka Panjang	340	335	<i>Restricted Cash and time deposits</i>
Aset Tetap	270	245	<i>Fixed Assets</i>
Goodwill	118	121	<i>Goodwill</i>
Total Aset	1491	1517	Total Assets
Liabilitas			Liabilities
Utang Usaha	85	95	<i>Account Payable</i>
Utang Dividen	33	34	<i>Dividend Payable</i>
Provisi pembongkaran, rehabilitas, reklamasi, dan penutupan asset	340	335	<i>Provision for decommissioning, mine rehabilitation, reclamation and closure</i>
Total Liabilitas	458	464	Total Liabilities
Ekuitas			Equity
Modal saham	503	503	<i>Share Capital</i>
Saldo Laba	530	550	<i>Retained Earnings</i>
Total Ekuitas	1033	1053	Total Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	1491	1517	Total Liabilities and Equity

**Tabel Kegiatan Reklamasi Tahun 2023
Vian Mining Co.**

Uraian	Unit	Actual	Plan
Pengaturan Permukaan Lahan (<i>Land Surface Setting</i>)	ha	537	280
Pengamparan tanah pucuk (<i>Soil shoots spreading</i>)	BCM	374,300	165,209
Pengendalian erosi dan pengelolaan air (<i>Control of eroion and water management</i>)	m3	108,900	67,801
Persemaian dan pembibitan (<i>Seeding and nurseries</i>)	trees	603,500	498,012
Penanaman (<i>Cultivation</i>)	trees	567,000	328,290

Sebagai seorang CEO anda memperoleh kompensasi setiap tahunnya sebesar \$387 yang diperoleh dari 15% laba bersih perusahaan.

As the CEO of Vian Mining Co., your annual compensation of \$387, which is devired from 15% of the company's net profit.

Jika pada tahun 2024 perusahaan memperoleh laba perusahaan sebesar \$4,500 dan anda memperoleh kompensasi sebesar \$675.

In 2024, the company achieved a net profit of \$4,500, resulting in your compensation being \$675.

Dari informasi yang tersaji, apakah anda akan melakukan investasi tambahan dalam aktivitas ESG?

Given the company's financial performance and obligations, would you consider increasing investments in ESG activities to enhance sustainability, regulatory compliance, and long-term value creation?

Ya

Tidak

Berapa nilai investasi ESG yang akan ada rencanakan pada tahun 2024 jika YA?

What is your projected ESG investment allocation for 2024, if YES (How much the ESG Investment will allocate for 2024?)

\$400

\$380

\$350

\$320

\$300

Berapa nilai investasi ESG yang akan ada rencanakan pada tahun 2024 jika TIDAK?

What is your projected ESG investment allocation for 2024, if NO (How much the ESG Investment will allocate for 2024?)

\$200

\$180

\$150

\$130

\$100

Sebagai seorang CEO anda memperoleh kompensasi setiap tahunnya sebesar \$587 yang diperoleh dari 30% laba bersih perusahaan.

As the CEO of Vian Mining Co., your annual compensation of \$587, which is devired from 30% of the company's net profit.

Jika pada tahun 2024 perusahaan memperoleh laba perusahaan sebesar \$6,500 dan anda memperoleh kompensasi sebesar \$1,350.

In 2024, the company achieved a net profit of \$6,500, resulting in your compensation being \$1,350.

Dari informasi yang tersaji, apakah anda akan melakukan investasi tambahan dalam aktivitas ESG?

Given the company's financial performance and obligations, would you consider increasing investments in ESG activities to enhance sustainability, regulatory compliance, and long-term value creation?

Ya

Tidak

Berapa nilai investasi ESG yang akan ada rencanakan pada tahun 2024 jika YA?

What is your projected ESG investment allocation for 2024, if YES (How much the ESG Investment will allocate for 2024?)

\$1,000

\$980

\$950

\$920

\$800

Berapa nilai investasi ESG yang akan ada rencanakan pada tahun 2024 jika TIDAK?

What is your projected ESG investment allocation for 2024, if NO (How much the ESG Investment will allocate for 2024?)

\$700

\$680

\$650

\$630

\$500